

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18215656>

**REPRODUKTIV YOSHDAGI TUG‘MAGAN AYOLLARDA TASHQI
GENITAL ENDOMETRIOZNING KECHISH XUSUSIYATLARI
VA ERTA DIAGNOSTIKASI**

Tursunboyeva Lobarxon Ikirambayevna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti, Samarqand shahri,
O‘zbekiston Respublikasi

Atayeva Farzona Nuriddinovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti, Samarqand shahri,
O‘zbekiston Respublikasi

Turayeva Fayozqa Ortiq qizi

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti, Samarqand shahri,
O‘zbekiston Respublikasi

ANNOTATSIYA

Tashqi genital endometrioz (TGE) reproduktiv yoshdagi ayollarda uchraydigan keng tarqalgan ginekologik kasalliklardan biri bo‘lib, o‘zining murakkab klinik ko‘rinishlari, surunkali og‘riqlar, hayz sikli buzilishlari va bepushtlikka olib kelishi bilan ajralib turadi. Kasallikning erta bosqichda yashirin kechishi diagnostika jarayonini qiyinlashtiradi, ayniqsa tug‘magan ayollar orasida klinik belgilar ko‘pincha noaniq namoyon bo‘ladi. Ushbu tadqiqotning maqsadi reproduktiv yoshdagi tug‘magan ayollarda TGEning kechish xususiyatlarini o‘rganish, xavf omillarini baholash va noinvaziv diagnostika ko‘rsatkichlarining imkoniyatlarini tahlil qilishdan iborat bo‘ldi. Maqolada TGEning reproduktiv yoshdagi tug‘magan ayollarda

erta aniqlanishi, klinik kuzatuv, muntazam instrumental va laborator monitoringning zarurligi ta'kidlanadi. Tadqiqot natijalari amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ginekologik amaliyotda tashqi genital endometriozning erta tashxisini takomillashtirish va asoratlarni oldini olishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *tashqi genital endometrioz, tug'magan ayollar, reproduktiv yosh, noinvaziv diagnostika, xavf omillari.*

CLINICAL FEATURES AND EARLY DIAGNOSIS OF EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS IN NULLIPAROUS WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

ABSTRACT

External genital endometriosis (EGE) is a common gynecological condition among women of reproductive age and is characterized by diverse clinical manifestations, chronic pelvic pain, menstrual irregularities, and infertility. Its asymptomatic or subtle presentation at early stages complicates timely diagnosis, particularly in nulliparous women, in whom clinical signs are often nonspecific. The aim of this study was to investigate the clinical features of EGE in nulliparous women of reproductive age, assess risk factors, and evaluate the potential of non-invasive diagnostic indicators.

The article emphasizes the importance of early identification of EGE in nulliparous women of reproductive age, as well as the need for regular clinical follow-up and systematic laboratory and instrumental monitoring. The study findings have practical significance and contribute to improving early diagnosis and prevention of EGE-related complications in gynecological practice.

Key words: *external genital endometriosis, nulliparous women, reproductive age, non-invasive diagnostics, risk factors.*

Kirish. Tashqi genital endometrioz (TGE) - reproduktiv yoshdagi ayollar orasida eng ko‘p uchraydigan surunkali ginekologik kasalliklardan biri bo‘lib, uning zamirida endometriyga o‘xshash to‘qimalarning bachadon bo‘shlig‘i tashqarisida, ya’ni tuxumdonlar, bachadon bo‘yinchasi, qin orqa devori, peritoneal bo‘shliq va kichik chanoq organlarida o‘sishi yotadi [1,2]. Kasallikning klinik ko‘rinishlari ko‘p qirrali bo‘lib, hayz oldi va hayz paytidagi og‘riqlar, tos sohasida doimiy yoki takrorlanuvchi og‘riqlar, disparyuniya, hayz sikli buzilishlari, surunkali yallig‘lanish jarayonlari, bepushtlik va psixo-emotsional holatning izdan chiqishi kabi belgilar bilan namoyon bo‘ladi [3].

JSST ma’lumotlariga ko‘ra, **butun dunyo bo‘yicha taxminan 190 million ayol va qizlar** endometriozdan aziyat chekadi, ularning **90–95 % ini reproduktiv yoshdagi ayollar** tashkil etadi[4]. Bepushtlik bilan murojaat qilgan ayollarning **21–40 % ida** endometrioz aniqlanadi va **70–90 % hollarda** surunkali tos a‘zolari og‘rig‘iga sabab bo‘ladi[5]. Reprodukativ yoshdagi endometrioz bilan kasallangan ayollarning **50–60 % ini tug‘magan ayollar** tashkil etadi[6]. Kasallikning **92–94 % i genital endometrioz, 6–8 % i esa ekstragenital shakllar** hissasiga to‘g‘ri keladi. Genital shakllar ichida esa **tashqi genital endometrioz yetakchi o‘rinda** turadi[7,12]. So‘nggi yillarda kasallikning yosharishi kuzatilmoqda, endometrioz tobora ko‘proq **yosh tug‘magan ayollar va o‘smir qizlarda** aniqlanmoqda[8].

Endometriozning murakkab jihatlaridan biri kasallikning erta bosqichlarda minimal klinik belgilar bilan kechishi, shuning uchun ayollar ko‘p hollarda ginekologga kech murojaat qiladi[6]. Bu, ayniqsa, tug‘magan ayollarda dolzarb bo‘lib, ularda hayz og‘riqlari yoki sikl buzilishi ko‘pincha fiziologik deb baholanib, uzoq vaqt davomida e’tibor qaratilmaydi. Natijada TGE o‘choqlari kengayib, og‘ir darajaga o‘tishi, ko‘p yillik surunkali og‘riqlar va bepushtlikka sabab bo‘lishi mumkin[3,5].

TGE va gormonal o‘zgarishlar o‘rtasidagi murakkab aloqalar progesteron rezistentligi, estrogenlarga ortiqcha sezuvchanlik, sitokinlar darajasining oshishi, endometriyal retseptorlar faoliyatidagi o‘zgarishlar bilan belgilanadi[9,10]. Aynan progesteron rezistentligi ektopik endometriyal o‘choqlarning o‘sishi, og‘riq

sindromining davom etishi va endometriumning patologik reaksiyalarini yuzaga chiqaradi. Bunday holatlar reproduktiv yoshdagi ayollarning hayz sikliga, fertilitetiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi[9].

TGE diagnostikasida ultratovush tekshiruvi, klinik shikoyatlarni tahlil qilish, gormonal profilni baholash muhim o'rin tutadi. Viloyat markazlari va aholisi ko'p shaharlarda diagnostika imkoniyatlari yaxshi bo'lsa-da, qishloq hududlarida TGE erta aniqlanmasligi, ayollarning muntazam ginekologik ko'rikka bormasligi, o'zini o'zi davolashga urinishi va kech murojaat qilishi sababli kasallik og'ir darajada tashxislanishi ko'p uchraydi. Bu ayollar orasida og'riq sindromi kuchli bo'lishi, hayz sikli juda buzilgan bo'lishi yoki bepushtlik rivojlanishi mumkin. Shu sababli, ushbu tadqiqot TGE bilan og'riq tug'magan ayollarda kasallikni erta bosqichda aniqlash, o'z vaqtida davolash choralarini ko'rish, klinik kechishidagi individual farqlarni baholash va reproduktiv imkoniyatlarni saqlashni maqsad qiladi[10].

Tadqiqot usullari: Tadqiqotni amalga oshirishda asosiy va nazorat guruhlarini shakllantirildi. Asosiy guruhga tashqi genital endometriozi klinik, instrumental va gormonal tekshiruvlar orqali tasdiqlangan 25 nafar tug'magan ayol kiritildi. Nazorat guruhi esa ginekologik jihatdan sog'lom bo'lgan 15 nafar tug'magan ayoldan iborat bo'ldi. Tadqiqotda kompleks yondashuv qo'llanilib, u anamnestik, klinik, instrumental va gormonal tekshiruvlarni o'z ichiga oldi. Har bir bemordan so'rovnoma orqali quyidagi ma'lumotlar yig'ildi: hayz siklining davomiyligi va og'riqliligi, jinsiy hayotga kirishmaganlik statusi, ovulyator simptomlar, o'tgan yillarda pelvik og'riqlar bo'lgan-bo'lmaganligi, turmush tarzi va yashash sharoitlari (shahar/qishloq). Barcha ayollar umumiy somatik ko'rikdan o'tkazildi, baholangan asosiy belgilar: qorin pastki qismidagi doimiy yoki davriy og'riqlar, dismenoreya darajasi, hayz ko'rishdagi buzilishlar, ichki jinsiy a'zolar palpatsiyasi orqali aniqlanadigan og'riqlilik. Barcha ishtirokchilarga transvaginal ultratovush tekshiruvi (TVUZI) o'tkazildi, unda tuxumdonlarda endometrioma mavjudligi yoki yo'qligi, Douglas bo'shlig'ida suyuqlik to'planishi, bachadon va bachadon ortiqlarining o'lchamlari va tuzilishi, retrofleksiya, adgeziya belgilari kuzatildi. Qon tahlili orqali quyidagi gormonlar darajasi

o'Ichandi:estradiol,testosteron.Barcha ishtirokchilar 2 oy davomida muntazam kuzatuvda bo'lib, ularning klinik belgilaridagi o'zgarishlar va ultratovush natijalari qayd etib borildi, asosiy guruhdagi 25 nafar ayolning 16 nafari qishloq, 9 nafari shahar aholisi edi, ularning 72% da surunkali pelvik og'riq bo'lgan, 64% da esa og'riqli hayz (dismenoreya) kuzatilgan.

Natijalar. Asosiy va nazorat guruhlari o'rtasida o'rtacha yosh,ta'lim darajasi, tana massasi indeksi, hayz siklining davomiyligi va muntazamligi,reproduktiv anamnez hamda zararli odatlar (tamaki chekish) bo'yicha statistik jihatdan ahamiyatli farqlar qayd etilmadi. Biroq tug'magan ayollar orasida tashqi genital endometrioz mavjud bo'lgan bemorlarda bir qator hamroh holatlar sezilarli darajada ko'proq uchradi. Xususan,hayz oldi sindromi (PMS) ning og'ir shakllari,dismenoreya,ichak funksional buzilishlari,qorin pastida surunkali og'riq sindromi hamda qorin bo'shlig'idagi bitishmalar jarayoni endometriozli bemorlarda sezilarli yuqori uchradi. Noinvaziv diagnostika ko'rsatkichlarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, tashqi genital endometriozli ayollarda esterogen darajasining me'yordan yuqoriligi qayd etildi. Shuningdek,ultratovush tekshiruvda tuxumdonlarning morfologik o'zgarishlari,kichik chanoq to'qimalarida fibroz belgilarining aniqlanishi nazorat guruhiga nisbatan sezilarli ko'proq uchradi.

Tadqiqot ishtirokchilarining reproduktiv funksiyasini baholash shuni ko'rsatdiki, har ikki guruhda ham paritet past bo'lib, birorta tug'ruq qayd etilmagan. Biroq bevosita bepushtlik shikoyati endometriozli ayollarda 27,8% hollarda, nazorat guruhida esa 12,5% hollarda kuzatildi.Bu ko'rsatkich reproduktiv yoshdagi tug'magan ayollar orasida tashqi genital endometriozning yashirin kechishi va kech diagnostikasini tasdiqlovchi muhim faktor sifatida baholandi.Shuningdek, tashqi genital endometriozli bemorlarda oilaviy anamnezda gormonal disbalans, ginekologik kasalliklar va keng hayz buzilishlari ko'proq uchrashi kasallikning irsiy va endokrin omillar bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

Olingan natijalar reproduktiv yoshdagi tug'magan ayollar orasida tashqi genital endometriozning ko'p hollarda noaniq simptomlar bilan boshlanishi, dismenoreya va

qorin og'riqlarining erta davrdagi asosiy klinik belgilar sifatida ahamiyatga ega ekanini, shuningdek, noinvaziv diagnostik markerlar (garmonlar miqdori, UTT belgilar)ni birgalikda qo'llash erta aniqlash imkoniyatini oshirishini ko'rsatdi.

Muhokama. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, tashqi genital endometrioz tug'magan ayollarda ko'pincha noaniq klinik belgilar bilan kechadi va dismenoreya hamda surunkali tos og'riqlari kasallikning asosiy erta belgilaridan hisoblanadi. Gormonal nomutanosiblik va yallig'lanish jarayonlari reproduktiv tizim faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ultratovush va gormonal ko'rsatkichlarni birgalikda baholash kasallikni erta aniqlash imkoniyatini oshiradi. Ayniqsa muntazam klinik va instrumental monitoring tashqi genital endometriozning kechishini nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Tadqiqot natijalari reproduktiv yoshdagi tug'magan ayollarda tashqi genital endometriozning erta bosqichda kam simptomli kechishini ko'rsatdi. Shu sababli dismenoreya va tos og'riqlariga alohida e'tibor qaratish, ultratovush va gormonal tekshiruvlarni muntazam o'tkazish zarur. Ayniqsa qishloq hududlarda yashovchi ayollar uchun erta tashxis, dispanser kuzatuv va profilaktik choralarni kuchaytirish muhim. Noinvaziv diagnostika usullarini kompleks qo'llash kasallikni erta aniqlash, asoratlarning oldini olish va reproduktiv salomatlikni saqlash imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Giudice L.C., Kao L.C. **Endometriosis.** *The Lancet.* 2004;364(9447):1789–1799.
2. Bulun S.E. **Endometriosis.** *New England Journal of Medicine.* 2009;360(3):268–279.
3. Vercellini P., et al. **Endometriosis: pathogenesis and treatment.** *Nature Reviews Endocrinology.* 2014;10:261–275.
4. World Health Organization (WHO). **Endometriosis.** Geneva: WHO; 2023.

5. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. **Endometriosis and infertility.** *Fertility and Sterility*. 2012;98(3):591–598.
6. Nnoaham K.E., et al. **Impact of endometriosis on quality of life and work productivity.** *Human Reproduction*. 2011;26(5):1292–1301.
7. Adamson G.D. *Classification of endometriosis.* **Fertil Steril**, 2011.
8. Janssen E.B. et al. Endometriosis in adolescents. **Hum Reprod Update**, 2013.
9. Burney R.O., Giudice L.C. **Pathogenesis and pathophysiology of endometriosis.** *Fertility and Sterility*. 2012;98(3):511–519.
10. Dunselman G.A.J., et al. **ESHRE guideline: management of women with endometriosis.** *Human Reproduction*. 2014;29(3):400–412.
11. Агабабян Л.Р., Орипова А.Ф. Современные представления о наружном генитальном эндометриозе // Доктор ахборотномаси. № 1—2017.
12. Атаева Farzona Nuriddinovna, Sadiqova Kumush. Endometrioz: sabablari, tasnifi, davolash, oldini olish, asoratlari va ayollarning hayot sifatini baholash. *Journal of reproductive health and uro-nephrology research*. 2023, vol.5, issue 1 pp.9-12